

THE MINISTRY OF YOUTH POLICY AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

UZBEK STATE UNIVERSITY OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

COLLECTION

of scientific papers

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS:
PROBLEMS, PROSPECTS, INNOVATIONS**

**CHIRCHIK, UZBEKISTAN
29-30 SEP 2023**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

**MINISTRY OF YOUTH POLICY AND SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT**

**МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT TA’LIMI: MUAMMOLAR,
ISTIQBOLLAR, INNOVATSIYALAR”
XALQARO ILMIY KONGRESS
TO‘PLAMI**

2023 yil 29-30 sentabr

**“PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS:
PROBLEMS, PROSPECTS, INNOVATIONS”
OF SCIENTIFIC PAPERS OF THE INTERNATIONAL
CONGRESS**

September 29-30, 2023

**“ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ”
СБОРНИК МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА
29-30 сентября 2023 года**

1955

УДК: 795.3.29.

“Jismoniy tarbiya va sport ta’limi: muammolar, istiqbollar, innovatsiyalar” mavzusida xalqaro ilmiy kongress to’plami. - Chirchiq.: 2023. – 435 b.

Tashkiliy qo’mita:

F.I.Sh	Lavozimi
M.R.Boltabayev	Rektor, tashkiliy guruh raisi
M.O‘Arzikulov	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
Sh.Mirzanov	Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Z.Xodjaev	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
J.Sh.Zarifboyev	Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
I.I.Ibragimov	Moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
E.T.Raxmanov	O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
N.N.Nazarov	Ta‘lim sifatini nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
R.Babajanov	Yoshlar bilan ishlash, ma‘naviyat va ma‘rifat bo‘limi boshlig‘i- tashkiliy guruh a‘zosi
A.Jumaniyazov	Universitet matbuot kotibi - tashkiliy guruh a‘zosi
R.F.Kuchkarov	Raqamli ta‘lim texnologiyalari markazi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
X.O.Tursunov	Universitet Yoshlar ittifoqi boshlang‘ich tashkiloti yetkakchisi - tashkiliy guruh a‘zosi
A.N.Shopulatov	Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
Sh.X.Toshturdiyev	Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri - tashkiliy guruh a‘zosi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bo‘lib o‘tgan “Jismoniy tarbiya va sport ta’limi: muammolar, istiqbollar, innovatsiyalar” mavzusidagi xalqaro ilmiy kongress to‘plamida jismoniy tarbiya va sport sohasida kasbga yo‘naltirilgan ta‘limni tashkil qilishning ilmiy-nazariy asoslari, nomutaxassislik yo‘nalishlarida jismoniy tarbiya va sport ta‘limini tashkil qilishning zamonaviy muammolari, olimpiya va paralimpiya sport musobaqalari natijalari asosida sport ta‘limini rivojlantirish yo‘llari, sog‘lom turmush tarzi tamoyillari asosida jismoniy tarbiya va sportni tibbiy-biologik ta‘minlashning innovatsion uslublari, jismoniy tarbiya va sport ta‘limi tizimini raqamli texnologiyalar hamda me‘yoriy-huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:

p.f.n., professor B.B.Musayev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ

Матназаров Анвар Уктамович

*Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
Узбекистан, г. Чирчик*

Аннотация. В статье раскрывается дальнейший поиск способов совершенствования процесса подготовки тяжелоатлетов на учебно-тренировочном этапе.

Ключевые слова: вспомогательные упражнения, тяжелоатлеты, учебно-тренировочный этап, макроцикл.

Annotation. The article reveals the further search for ways to improve the training process of weightlifters at the training stage.

Keyword: auxiliary exercises, weightlifters, training stage, macrocycle,

Спортивные соревнования являются главным системообразующим и интегрирующим фактором, наиболее существенно влияющим на все остальные элементы вида спорта. Участие в соревнованиях это один из наиболее эффективных методов подготовки спортсменов высокого класса. В основополагающих трудах ведущих теоретиков спорта, соревнования тракуются как цель, средство, метод и модель подготовки, как мощный рычаг управления видом спорта. Спортивные соревнования, являясь сущностью спорта, определяют цели и направленность развития и воспитания спортсмена для результативной деятельности.

Это ориентирует на преимущественную направленность применения этих средств в тренировочном процессе годового цикла подготовки. Эффективность применения средств специальной подготовки проверялась при участии тяжелоатлетов на учебно-тренировочном этапе в тренировочном процессе соревновательного периода.

Цель исследования: совершенствование методики тренировки тяжелоатлетов второразрядников в соревновательном периоде.

Задачи исследования:

Исследование эффективности учебно-тренировочного процесса на основе увеличения собственно-соревновательных дней и доли соревновательных упражнений в соревновательном периоде;

повышение уровня готовности тяжелоатлетов к основным соревнованиям сезона.

Научная новизна работы состояла в том, что впервые был применен метод распределения тренировочной нагрузки в соревновательном периоде для тяжелоатлетов учебно-тренировочных групп за счет увеличения собственно-соревновательных дней и соревновательных упражнений.

Содержанием этого метода являлось увеличение собственно-соревновательных дней в соревновательном периоде не менее одного раза в две недели за счет проводимых плановых соревнований и специально организованных «прикидок», воспроизводящих реальную соревновательную обстановку. Исследование проводилось с участием квалифицированных тяжелоатлетов учебно-тренировочной группы в течение полугодового цикла, состоящего из двух макроциклов.

Были сформированы две группы из тяжелоатлетов – контрольная и экспериментальная, по 16 спортсменов второго спортивного разряда в каждой. Стаж тренировки тяжелоатлетов составлял 5 – 6 лет.

В связи с тем, что испытуемые спортсмены являлись представителями различных весовых категорий, были применены значения выравнивающих коэффициентов по формуле М.В. Стародубцева для достижений тяжелоатлетов различных весовых категорий по отношению к мировому рекорду в сумме двоеборья в весовой категории до 64 кг., т.е. достижения спортсменов были приравнены к достижениям указанной весовой категории.

Эксперимент проводился в период с 11 февраля по 24 августа 2019 года. Тяжелотлеты учебно-тренировочной группы вели подготовку к плановым сезонным соревнованиям

Ташкентской области. Полугодовой период был разделен на два макроцикла:

I макроцикл в период с 11 февраля по 12 мая 2019 года, в котором в период с 1 апреля по 8 мая проводился соревновательный период.

II макроцикл в период с 13 мая по 21 августа 2019 года, на соревновательный период было отведен период с 1 июля по 21 августа.

Так в экспериментальной группе было проведено 7 соревнований, 3 в I макроцикле и 4 во II макроцикле, тогда как тяжелоатлеты контрольной группы приняли участие всего в двух соревнованиях, которые проводились по окончании I и II макроциклов.

В контрольной группе тренировочные воздействия и периодизация тренировочного процесса проводились по традиционной методике.

Сочетание микроциклов у экспериментальной группы выглядела следующим образом:

I макроцикл – подготовительный период (микроцикл (МЦ) втягивающий (11 – 23.02) + МЦ базовый (25.02 – 9.03) + МЦ специально-подготовительный (11 – 30.03)), соревновательные период (МЦ модельный (1 – 6.04) + МЦ подводящий (8 – 11.04) - 12 апреля соревнование-прикидка, МЦ модельный (15 – 20.04) + МЦ подводящий (22 – 25.04) - 26 апреля соревнование-прикидка, МЦ модельный (28.04 – 4.05) + МЦ соревновательный (6 – 9.05) - 10 мая плановое соревнование), переходный период (13 – 26.05).

II макроцикл – подготовительный период (МЦ втягивающий (27.05 – 8.06) + МЦ базовый (10 – 22.06) + МЦ специально-подготовительный (24 – 29.06)), соревновательные период (МЦ модельный (1 – 6.07) + МЦ подводящий (8 – 11.07) - 12 июля соревнование-прикидка, МЦ модельный (16 – 20.07) + МЦ подводящий (22 – 26.07) - 27 июля соревнование-прикидка, МЦ модельный (29.07 – 3.08) + МЦ подводящий (5 – 9.08) - 10 августа соревнование-прикидка, МЦ модельный (12.08 – 17.08) + МЦ соревновательный (19 – 22.08) - 23 августа плановое соревнование), переходный период (26.08 – 8.09).

В результате проведенных исследований нами было выявлено распределение тренировочных средств в группах упражнений в контрольной и экспериментальной группах в соревновательных периодах по количеству подъема штанги (КПШ) (табл. 1).

Объем нагрузки в рывковых и толчковых упражнениях в соревновательном периоде I макроцикла в контрольной группе составил 512 ± 22 КПШ, в экспериментальной – 667 ± 25 КПШ, во втором макроцикле 650 ± 27 и 861 ± 29 соответственно. В сумме за весь экспериментальный период объем в КПШ в соревновательных упражнениях (рывок и толчок) составил в контрольной группе 1162 ± 25 КПШ, в экспериментальной – 1528 ± 27 КПШ. Различия между объемами нагрузки соревновательных упражнений в контрольной и экспериментальной группах в I и II макроциклах и за весь период статистически достоверны ($p < 0,05$) в пользу соревновательных упражнений в экспериментальной группе на 31,5%.

Объем нагрузки в вспомогательных упражнениях (приседания, тяги рывковые и толчковые) в соревновательном периоде был распределен следующим образом:

I макроцикл, контрольная группа – 640 ± 28 КПШ;

I макроцикл, экспериментальная группа – 476 ± 24 КПШ;

II макроцикл, контрольная группа – 891 ± 29 КПШ;

II макроцикл, экспериментальная группа – 672 ± 23 КПШ.

Таким образом в сумме за два соревновательных периода было выполнено в контрольной группе 1531 ± 26 КПШ и 1148 ± 24 КПШ в экспериментальной группе. Достоверность различий по применению вспомогательных упражнений в соревновательном периоде между контрольной и экспериментальной групп оказалась значимой ($p < 0,05$) в ущерб вспомогательных упражнений в экспериментальной группе на 34,5%.

Таким образом, педагогический эксперимент показал, что увеличение собственно-соревновательных дней для тяжелоатлетов на учебно-тренировочном этапе, в следствие чего увеличения объема соревновательных упражнений, значительно влияет на дальнейший рост спортивных результатов.

Получены статистически значимые сдвиги в соревновательных упражнениях у тяжелоатлетов экспериментальной группы ($p < 0,05$). По результатам выступления в

соревнованиях 6 штангистов экспериментальной группы выполнили норматив первого спортивного разряда, остальные подтвердили и превысили норматив второго спортивного разряда. В контрольной группе также отмечены положительные сдвиги, но незначительные. В проведенных соревнованиях 2 спортсмена выполнили норматив первого спортивного разряда, 13 спортсменов выступили на уровне спортсменов второго спортивного разряда и 1 спортсмен не подтвердил норматив второго спортивного разряда.

Литература:

1. Маткаримов Р.М. Тяжёлая атлетика. – Т.: УзГИФК, 2005, – 384 с.
2. Маткаримов Р.М., Юнусов С.А, Ходжаев А.З. Теория и методика тяжелой атлетики. – Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2019. – 156 с.
3. Xodjaev A.Z. Sport pedagogik mahoratini oshirish (Og'ir atletika). Darslik. – Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2018. – 128 б.

БОЛАЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Ҳасанов Анвар Тохирович

Жиззах давлат педагогика университети

Жиззах шаҳри, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақолада болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш усуллари ёритилиб берилган.

Калит сўзлар: соғлом турмуш тарзи, мактабгача, оила, жисмоний тарбия, ҳамкорлик, тарбиячи, билим, кўникма, малака.

Аннотация. В статье рассказывается, как дети формируют здоровый образ жизни в семье.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дошкольный, семья, физическая культура, воспитатель, педагог, знания, навык, квалификация.

Annotation. The article describes how children form a healthy lifestyle in the family.

Key words: healthy lifestyle, preschool, family, physical education, educator, teacher, knowledge, skill, qualification.

Бугунги кунда соғлом авлодни шакллантириш энг муҳим вазифалардан биридир. Бунга энг аввало соғлом турмуш тарзини шакллантириш, турли маиший шарт-шароитларни яратиш, соғлом авлодни тарбиялашнинг моддий асосини белгилаш, яъни давлат томонидан иқтисодий ва молиявий қўллаб-қувватлаш билан давлат дастурларининг қабул қилинганлиги ва уларнинг амалиётга самарали тадбиқ этиб келинаётган давлатимизнинг баркамол авлодни тарбиялашнинг асосий негизи ҳисобланган ёшларга, оилага, соғлом авлодга бўлган эътиборидан далолатдир.

Ёш авлодни тарбиялаш ишида жамиятнинг муҳим, ҳал қилувчи бўғини бўлган, фарзандлар, шахс сифатида шаклланиб, Ватанга муҳаббат, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбияланиб, ўз ҳалқининг муносиб вакиллари бўлиб етишадиган, соғлом ҳамда мустаҳкам оилани куриш учун зарур шароитларни яратиш; ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, ташқаридан кириб келаётган тубан «оммавий маданият»нинг турли иллатлари хавфи ва зарарли таъсирларидан ҳимоя қилиш комплекс чора – тадбирларини амалга ошириш масалалари ёритилган.

Бугунги кунда ёшларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи замонавий педагогик тадқиқотларнинг асосий йўналишини ташкил этиб, мазкур соҳада республикамиз ва хорижий мамлакатларда қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, оила, оила тарбияси, шахс камолотида оиланинг ўрни, баркамол авлод тарбияси масалалари бўйича С.Нишонова, М.Иномова, О.Мусурмонова, В.Каримова, Д.Шарипова, Д.Ҳолиқов, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, Э.Юсупов, Ж.Туленов каби педагог-психологлар, файласуф олимлар илмий изланишлар олиб борган бўлса, соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг

Jo'rahanov H.H. YUQORI MALAKALI ERKIN KURASHCHILARNI MUSOBAQA OLDI YUKLAMALARINI REJALASHTIRISHNING O'RNI VA AXAMIYATI (ILMIY USLUBIY ADABIYOTLAR TAHLILI)	328
Zufarov T.U. O'QUVCHI-YOSHLARNI TIBBIY GURUHLARGA TAQSIMLANISHI	331
Mirdžamалова Н.З. ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИ ТИББИЙ – БИОЛОГИК ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ	333
Мирзақулов А.Г. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИИВ АКАДЕМИЯСИ КУРСАНТ ҚИЗЛАРИНИ ФУНКЦИОНАЛ КЎПКУРАШ (КРОССФИТ) ВОСИТА ВА УСУЛЛАРИ ЁРДАМИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	337
Олимов А.И. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ БЎЙИЧА МУТАХАССИСЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ХУҚУҚИЙ-МЕЪЁРИЙ АСОСЛАРИ	339
Parmonov R.M. KURASHCHILARINING TAYANCH-HARAKAT APPARATI FUNKSIONAL HOLATINI KLAUSTER YORDAMIDA O'RGANISH	341
Рашидов А.У. ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	344
Салихов Д., Ковалева М. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В МИРЕ СПОРТА	346
Sabirov A.A. BO'LAJAK JISMONIY TARBIYAT O'QITUVCHILARINING INNOVASION KASBIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ANAMIYATINI TAKOMILLASHTIRISH	349
Соибжонов О. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	351
Тилаков А.А. ЁШ КУРАШЧИЛАРГА ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАР ТУРЛАРИНИ ЎРГАТИШ МЕТОДАРИ	354
To'uchiyev T.S. BELBOG'LI KURASH USULLARIDAN PARADZYUDO TUGARAK MASHG'ULOTLARIGA SARALAB Olish METODIKASI O'ZIGA XOS XUSSIYATLARI	355
Usmonova I.Z. ХОТИН ҚИЗЛАР КURASHCHILARNING MAXSUS KUCH QOBILIYATI VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH YUZASIDAN O'TKAZILGAN SO'ROVNOMA NATIJALARI	359
Холова Ш.М. ТАЛАБА-ҚИЗЛАР ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МЕТОДИКАСИ	363
Худойбергенов З.К., Бўриев Б.Ў. ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИДА АХБОРОТ ХАВСИЗЛИГИДА ҲИМОЯЛАШ УСУЛЛАРИ	367
Xushvaqtov Z.R., Xushvaqtov H.Z. SPORTCHINI G'OYAVIY TARBIYALASH	370
Матназаров А.У. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ	372
Ҳасанов А.Т. БОЛАЛАРДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ	374
Shakhriddinova L.N. ORGANIZATIONAL-METHOD OF INDIVIDUALIZATION OF HEALTH TRAINING FOR WOMEN	376
Шокиров П.К., Чўллийев С.И. ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ СОҲАСИДА МУЛЬТИМЕДИА ТИЗИМЛАРИ ВА МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ	379
Эгамбердиев Р.Н. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ	382
Эрийзитов Д.Х. БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЗАРУРИЯТИ	384
Акбаров А., Махсумов Р., Эшнўлатов С. 14-16 ЁШЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ	388

ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎЗГАРИШИ ИШОНЧИЛИГИНИ БАҲОЛАШДА КОМПЬЮБЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ <i>Абдурахмонов Х.Х.</i> УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИГИ БЎЙИЧА ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ТУРЛАРИГА САРАЛАШ УСЛУБИЯТИ	390
<i>Eshanqulov B.A.</i> SPORT TOVARLAR BOZORIDA SOTISH SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH	395
<i>Nazarova S.</i> YOSH BADIY GIMNASTIKACHILAR KOORDINATSION QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	398
<i>Bazarbayev P.A.</i> “UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISH MASHG‘ULOT MODULI” ASOSIDA 13-14 YOSHLI GANDBOLCHILARNING KUCH CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH	400
<i>Nazarov R.N.</i> YOSH SPORTCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONI RUHIY BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR	403
<i>Шакиржанова К.Т.</i> РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ	405
<i>Nazarov N.N.</i> MUTAFAKKIRLARIMIZ MEROSIDA BARKAMOL SHAXS TARBIYASI	409
<i>Xolmurzayev Sh.I.</i> YUQORI MALAKALI AKADEMIK ESHKAK ESHUVCHILAR TRENIROVKA YUKLAMALARINI TAYYORGARLIK DAVRIDA ME’YORLASHTIRISH	412
<i>Mamirov A.X.</i> BO’LAJAK JISMONIY TARBIYA O’QITUVCHILARIDA KASBIY RIVOJLANTIRISH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH	414
<i>Хайдаров А.А.</i> АҲОЛИ СОҒЛОМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖИСМОНИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	417
<i>Abdurazzoqov X.A.</i> KURASHCHILARNI MASHG‘ULOT JARAYONIDA JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING TEXNIK HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH	418
<i>Усмонов Э.М.</i> ЮҚОРИ СПОРТ НАТИЖАСИГА ЭРИШИШДА ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ	422
<i>Хайдаров А.А.</i> ИНСОН ШАКЛЛАНИШИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТАЪСИРИ	426

Muharrirlar: B.Musayev, A.Shopulatov, R.Xudarganov, B.Eshanqulov
O‘zDJTSU nashriyot bo‘limi

Bosishga ruxsat etildi 28.09.2023. Qog‘oz bichisi 60x84 1/16. Hajmi 27,18 fiz. b.t.
Adadi 50 nusxa.

Manzil: Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko‘chasi, 19 uy.